

**YAPONIYANING INGLIZ TILIDAGI BOSMA MEDIALARIDA
UMUMIY TA'LIM MASALALARINING YORITILISHI****Nuridinova Toxiraxon Shokirxonovna**

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti magistranti

Annotatsiya: usbu maqolada Yaponiyadagi ta'lim tizimiga ixtisoslashgan ingliz tilidagi gazetalar hamda internet nashrlarida chop etilgan maqolalar tahlil qilinadi va o'ziga xosligi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, fanlar majmuasi, rubrika, maqola, muallif, gazeta, ommaviy axborot vositalari, analiz.

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые средства массовой информации, в частности материалы, публикуемые в газетах, специализирующихся на системе образования Японии.

Ключевые слова: образования, комплекс наук, рубрика, статье, автор, газета, средства массовой информации, анализ.

Annotation: This article will discuss and explain the English Japanese educational newspapers and Internet publishments which are specially.

Key words: education, subjects complexity, rubrics, mass media, newspaper, article, author, analyse

Bugungi raqamli dunyoni mediasiz tasavvur etish mushkul, chunki axborot-mislsiz qurol, omma ongini boshqaruvchi kuchdir. Shunday ekan, media nazaridan hech bir soha chetda qolmaydi, ayniqsa ta'lim. Qaysi xalq, yurtning aholisi ko'p o'qisa, o'sha jamiyat rivojlanishda. Bunga Yaponiya yaqqol dalildir.

“O'tkazilgan ommaviy so'rovlar natijasi shuni ko'rsatadiki, nixon-jinlar, ya'ni yaponlarning 89 foizi muntazam ravishda bosma nashrlarni o'qib boradi. Replyua.net tarmog'i ma'lumotiga ko'ra, aholining 51 foizi tongi gazetalarni

mutolaa qilishni yaxshi ko‘radi.” Bu jurnalistika va ommaviy axborot vositasining kuchi, millatning savodi balandligidan darakdir.

Mana shu jihatdan qaraganda, ta‘lim jarayonida gazeta va jurnallarni kuzatib borish o‘ziga xos an‘anadir. Yaponiya azaldan AQSh bilan uzviy bog‘lanib taraqqiy etayotgani bois, zamonaviy ta‘limning asosiy modeli okean orti davlat bilan bir xil ammo rivojlanish tendensiyalari, ta‘lim jarayonini boshqarish tubdan farq qiladi, ammo o‘zaro rishtalarning mustahkamligi, mamlakatda ingliz tilida faoliyat olib boruvchi OAVlar soni ko‘pligiga ta‘sirini o‘tkazmay qoldirmagan. Aholining asosiy qismi ingliz tilini juda yaxshi tushunadi, maktablarda ingliz tili ikkinchi til sifatida o‘rgatiladi. Shuning uchun yirik nashrlarning qo‘shimcha ingliz tilidagi nusxasi ham chop etiladi. Radio va teledasturlarda ingliz tili ona tilidan keyin qo‘llaniluvchi ikkinchi til hisoblanadi. Shuning uchun ingliz tilida chop etiluvchi yuzlab gazeta va jurnallar mavjud, chunki aholining deyarli 90 foizi ingliz tilida gaplasha oladi hamda o‘z fikrini bayon eta oladi.

Bugungu kunda Yaponiyada ingliz tilida chop etiluvchi yuzlab gazeta va jurnallar orasidan ta‘limga ixtisoslashgan sanoqli gazetalarni tadqiqot obyekti sifatida tanladik, chunki ular ko‘p sonli tirajga ega, yapon jamoatchiligi orasida eng ko‘p o‘qiladigan va o‘z ta‘sir kuchiga ega tarmoq nashrlar hisoblanadi.

Yaponiyada milliy ta‘limni yo‘lga qo‘yishda faoliyat yuritib kelayotga ommaviy axborot vositalari juda kata ahamiyat kasb etib kelgan. Ular ta‘limdagi yutuq va kamchiliklar, islohotlar, o‘quvchi, ota-ona va o‘quvchilar fikrlarini ommaga, hukumatga yetkizuvchi manba rolidagi kuch hisoblanadi. Dastlabki ommaviy axborot vositalari shakllangan davridayoq yapon ta‘lim tizimi jarayoni yoritib kelinadi. Bu jarayon nafaqat Yaponiyada, balki dunyoning barcha OAVsining qaynoq mavzusi bo‘lib kelmoqda. Dunyo matbuoti yoki boshqa elektron ommaviy axborot vositalariga e‘tibor qaratsak, ularning asosiy muhokama mavzularidan biri ta‘lim hisoblanadi. Vaqt va makon nuqtayi nazaridan ularning muammolari yoki rubrikalari farqlashi mumkin

ammo mavzu-ta'lim chunki insoniyatning taqdiri va jamiyatdagi harakatlanishi olgan ta'limga chambarchas bog'liqligi ko'rinasi.

O'sha davrdagi eng kata auditoriyaga ega yana bir gazeta Asahi Shimbun, 1879 yilda tashkillangan bo'lib, Yaponiya va Osiyo hududidagi eng qadimiy nashr hisoblanadi. Bugungi kunda record darajada chop etib kelinmoqda ya'ni ertalab 4.7 mln nusxada, kechki payt esa 1.33 mln dir. Uning asoschisi Murayama Ryohei va Ueno Riichi bo'lib, ayni kunlarda ikki til, ingliz va yapon tillarida nashr etiladi. Uning ingliz tilidagi shaklida aynan ta'lim uchun alohida sahifa ajratilgan bo'lib, unda Yaponiya ta'lim sistemasidagi o'zgarishlar, fan va qo'shimcha mashg'ulotlarda yuzga kelayotgan muammolar, yutuqlar va kamchiliklar berib boriladi. Ayniqsa tahliliy materilallar gazetaning asosiy rubrikalari qatorida. Gazetaning 2019 yil 4- dekabr sonida Ryuichi Hasanaganing "Yaponiya yoshlari o'qish ko'nikmasida pastga tushdi" (Japan youth sinks in reading skills on global aptitude index) nomli tahliliy materialga e'tibor qaratsak, har bir o'tkazilga sinovning tahlili asosida yaponlarning 15 yoshli o'quvchilarining nima uchun 2015 yilga nisbatan past ko'rsatkich namoyon etgani, buning sabablari va omillari o'rganilgan. Muallifning turli mutaxassislar bilan suhbatlari, prefekturalardagi ta'lim hayoti, ayniqsa qizlar orasida jinoyat sodir etilayotganligida ota-onalarga yengil jazo berayotgan sudyalari va bunga befarq qarayotgan mahalliy hukumatni ayblagan, shuningdek, darsliklar va o'quvchilar uchun ajratilgan juku maktablaridagi yengilliklar xususida talay fikrlarni keltirgan. Uning fikricha, darsliklarga qo'shimcha ravishda turli yangi usuldagi metodologiyalarni berilmaganligi, ularning so'nggi kreativ usullardan xabarsizligi shunga olib kelgan va bu Yaponiyaga turistlar, hamkorlar oqimining pasayishi, yaponlarning iqtisodi ortta qolishiga sabab bo'lishi asos qilgan. Natijada, yangi savodi past avlod ertangi mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'sha olmasligini ta'kidlagan.

Ma'lumki, NHK ingliz tilida ham faoliyat olib boruvchi yirik media hisoblanadi, ayniqsa, ta'lim borasida eng kata minbardir. Sababi, har yili yuzdan oshiq o'rta ta'limga doir yirik hajmdagi maqolalar, yuzlab ta'limda sodir etilgan jinoyatlar

teletahlili va kunlik radiopostlar aynan ushbu minbarda beriladi. NHKning ichki tuzilishi va faoliyati tarixiga nazar tashlamoqchi emasmiz. Aksincha,

NHK - eng kata teleradio va elektron ommaviy axborot vositalariga ixtisoslashtirilgan kompaniya bo'lib, teleradiodan tashqari "NHK news" haftalik internet gazetada asosiy yo'nalishlardan bir ta'limda bo'lib, sohadagi yangiliklar, mutaxassis va ota-onalarning fikrlari, ayniqsa o'quvchi yoshlarning fanlar, darsliklar, uyga beriladigan mavzular, kanji, yangi texnologiyalarning ta'lim va yoshla hayotidagi o'rni, o'quvchi yoshlarning jinoyti, tahlillar keng beriladi.

Bugungi kunda NHK kompaniyasining turli ta'limiy kontentlari mavjud bo'lib, "NHK school" nomli haftalik jurnal va mobil ilova ham mavjud bo'lib, jurnalning qig;oz variantini sotib olishga qurbi yetmaydiganlar ushbu ilovani juda arzon narxda yuklab olishlari hamda uyga vazifalarning haftalik sharhi, turli rasmlar, karikaturalar va bolalar yosh xususiyatiga mos materiallar beriladi.

NHKning dunyo bo'ylab muxbiri Nakagava Saori tomonida 2021 yil dekabrning 21 da kata tahliliy material berildi. Unda "Tokiodagi maktab xorijiy o'quvchilarning qo'llab-quvvatlash yo'lida" (Tokyo school leads the way in supporting foreign students) Muallifning ta'kidlashicha, xorijiy o'quvchilar til masalasida qiyinchilikka duch keladilar, davlat bu jihatni alohida e'tiborga olishi hamda mavjud muammolarni hal etishi kerak. Dastlabki qismda u hind millatiga mansub o'quvchi Neha KC ning boshidan o'tkazgan qiyinchiliklari haqida uning fikrini keltirgan. U hech qanday rasmiy yordam olmagan va qo'shimcha darslar orqali o'zlashtirgani va hali ham o'ziga ishonchi sustligini aytib, maqolaning ta'sirchanligini oshirga,. U bir qancha statistic ma'lumotlarni ham keltirib o'tadi, jumladan, 51 ming o'quvchilar mamalakat bo'ylab yapon tili darsini o'zlashtirishga juda qiynalayotganin ta'lim vazirligi o'zining so'rovnomasida natijasida keltirilgan. Shuningdek, yuqori sinf o'quvchilari ham yapon darslarida qiyinchilik ko'rmoqda va hatto fanni yomom ko'rishgacha bormoqda. U shunday iqtibos keltiradi: "Boshqa millat alifbolari kundan-kunga yengillashtirilib yangi avlid uchun o'zlashtirishi osonlashtirilayotgan bir paytda, bizning millatda

aksincha, kanjini yanada qiyinlashtirib yosh avlodning me'dasiga tegishiga imkon berayapmiz" Ushbu fikrga maktab o'qituvchilaridan biri o'z fikrini berib, aslida bu jarayon osonlashtirilgan shakl va bolalar globalizmda o'zligini saqlab qolishning yagona yo'li milliy til va alifboni yosh avlod ongiga singdirish ekanligini ta'kidlagan.

Bir so'z bilan aytganda, Yaponiyadagi bosma ommaviy axborot vositalari o'ziga xos auditoriya va zalvorga ega, boisi mamlakatda chinakam to'rtinchi hokimiyat maqomini olganini yuqoridagi tahlillardan ham anglash oson.